

Trame questionnaire : « Pratiques de publication des codes sources au sein de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESR) »

Diffusion : public

Date : septembre 2020

Table des matières

Pratiques de publication des codes sources au sein de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESR).....	3
Partie A : Votre présentation.....	4
Quel est votre établissement de rattachement (ou quel était-il au moment de votre publication de codes sources) ?	4
Quelle est votre fonction au sein de cet établissement (ou quelle était-elle) ?.....	4
Vous répondez au titre de :.....	4
Partie B : Vos pratiques de publication de codes sources au sein de l'ESR.....	5
Avez-vous déjà développé ou participé à un projet de développement de logiciels ?.....	5
Quel·s rôle·s avez-vous pris dans le projet ?.....	5
Avez-vous déjà partagé le code source de ce projet ?.....	5
Avec quels services/outils avez-vous partagé les codes sources ?.....	6
Avez-vous diffusé ces codes sources (avec la mention d'une licence) ?.....	6
Avez-vous bénéficié d'un accompagnement du service valorisation de votre établissement ou d'un autre service ?.....	7
Dans quel but avez-vous publié ou publieriez-vous les codes sources ?.....	7
Avez-vous connaissance d'une politique de publication des codes sources au sein de votre établissement (formelle ou informelle, publiée ou non) ? *.....	7
Connaissez-vous une ou plusieurs des ressources ci-dessous publiées par Etalab et la DINUM ? *	8
Partie C : Les freins et vos besoins.....	9
Avez-vous connaissance de logiciels dont les codes sources devraient être publiés ? *.....	9
Quelles sont selon vous les raisons de leur non-publication ?.....	9

Trame questionnaire « Pratiques de publication des codes sources au sein de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESR) »

Pour publier des codes sources, de quoi auriez-vous le plus besoin ?.....	9
Partie D : Commentaires généraux.....	10
Si vous avez des propositions, suggestions ou remarques plus générales, merci de les partager :.....	10
Indiquez vos coordonnées ci-dessous si vous acceptez d'être recontacté·e pour un éventuel entretien qualitatif.....	10
Voulez-vous ajouter un logiciel au recensement des logiciels open source de l'ESR ?.....	10
Optionnel : Recensement de logiciels open source au sein de l'ESR et caractéristiques (optionnel).....	11
Décrivez le projet de façon générale	11
Quelle est la fonction principale du logiciel au sein de l'ESR ?.....	11
Quelle est la source du développement ?	11
Comment le logiciel est-il ou a-t-il été financé ?.....	11
Les codes sources sont-ils archivés ?.....	12
Quelles sont les règles de gouvernance au projet ?	12
Participez-vous à des projets tiers ?.....	12
Quel est le nombre estimé de personnes utilisant le logiciel ?.....	13
Dans quel·s type·s d'organisations est utilisé le logiciel ?	13
Quelle est la répartition géographique estimée des usages ?.....	13
Quel est le chiffre d'affaire associé à l'exploitation du logiciel ?	14
Comment se répartit le chiffre d'affaire ?.....	14
Sous quelle·s forme·s communiquez-vous sur le logiciel ?	14
Sous quelle·s forme·s sensibilisez-vous ou formez-vous à l'utilisation du logiciel ?	15
Merci de votre participation.....	15

Pratiques de publication des codes sources au sein de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESR)

Vous allez remplir un questionnaire portant sur vos pratiques de publication de codes sources au sein de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (ESR).

Le questionnaire « pratiques de publication de codes sources au sein de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESR)» s'inscrit dans une courte étude relative à l'ouverture des codes sources dans l'ESR. Ce sondage a pour objectif de dresser un premier panorama des pratiques de publication de codes sources au sein de l'ESR et des enjeux (freins et besoins) associés. Une partie optionnelle en fin de questionnaire vous permettra également de recenser des projets dont les codes sources sont publiés (ou qui auraient vocation à l'être) et à les caractériser.

L'étude est menée par le département [Etalab](#) de la [DINUM](#), accompagnée par le cabinet de conseil [Inno3](#). Répondre au questionnaire vous prendra environ 15 minutes (sans la partie optionnelle). La date limite de réponse est fixée au 16 septembre.

Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser un moyen de vous contacter à la fin du questionnaire afin de participer à la phase qualitative de l'enquête. Vous pouvez également le faire si vous souhaitez être informé·e des résultats de l'étude. Merci pour votre participation.

Contacts :

- Inno3 mission-opensr@inno3.fr
- Bastien Guerry - référent Logiciels Libres à Etalab/DINUM

Veillez noter que les informations que vous fournirez dans le cadre de cette enquête seront réservées à l'usage de l'équipe en charge du projet et dans le cadre des objectifs énoncés ci-dessus. Ces informations seront conservées, dans les meilleures conditions de sécurité et de confidentialité, pendant toute la durée de l'enquête et le temps du traitement de ses résultats, à savoir jusqu'à la fin du premier semestre 2021. A l'issue de cette durée, les données à caractère personnel collectées seront définitivement anonymisées. Aucun transfert de données hors de l'Union européenne ne sera réalisé. Conformément au Règlement européen relatif à la protection des données personnelles et à la loi Informatique et Libertés, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition pour des raisons tenant à votre situation particulière, d'effacement des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ces droits et/ou obtenir la communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à : cil@inno3.fr. Vous avez la possibilité d'introduire une réclamation auprès de la CNIL par courrier postal : Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07 ou en ligne <http://www.cnil.fr/>

Trame questionnaire « Pratiques de publication des codes sources au sein de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESR) »

Il y a 33 questions dans ce questionnaire.

Partie A : Votre présentation

Quel est votre établissement de rattachement (ou quel était-il au moment de votre publication de codes sources) ?

Veillez écrire votre réponse ici :

Quelle est votre fonction au sein de cet établissement (ou quelle était-elle) ?

Cochez la ou les réponses

Veillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

- Responsable des Systèmes d'Informations (DSI)
- Responsable de l'innovation et de valorisation
- Ingénieur / ingénieure de recherche
- Ingénieur / ingénieure d'études
- Responsable pédagogique
- Maître / maîtresse de conférences et assimilés
- Directeur / directrice de recherche (CNRS, INSERM, INRAE, CNES...)
- Chargé / chargée de recherche (CNRS, INSERM, INRAE, CNES...)
- Professeur / professeure des universités et assimilés
- Doctorant / doctorante
- Chercheur / chercheure dans le secteur privé (ingénieur R&D, consultant, expert, chef de projet)
- Postdoctorant
- Autre:

Vous répondez au titre de :

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- Vous-même
- Votre équipe
- Votre établissement
- Autre

Partie B : Vos pratiques de publication de codes sources au sein de l'ESR

Avez-vous déjà développé ou participé à un projet de développement de logiciels ?

Ajoutez un commentaire seulement si vous sélectionnez la réponse.

Veillez choisir toutes les réponses qui conviennent et laissez un commentaire :

- Oui, dans le cadre de mes missions professionnelles
- Oui, dans le cadre de projets personnels
- Non
- Autre :

Si oui, vous pouvez indiquer en commentaire le nom du ou des projets. Vous aurez également la possibilité de choisir un projet et de le détailler en fin de questionnaire dans la partie optionnelle (recensement de projet).

Quel·s rôle·s avez-vous pris dans le projet ?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse n'était PAS à la question ' [B1]' (Avez-vous déjà développé ou participé à un projet de développement de logiciels ?)

Cochez la ou les réponses

Veillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

- Architecture, conception
- Développement
- Documentation
- Maintenance
- Lien avec les utilisateurs
- Valorisation
- Autre:

Avez-vous déjà partagé le code source de ce projet ?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse n'était PAS à la question ' [B1]' (Avez-vous déjà développé ou participé à un projet de développement de logiciels ?)

Cochez la ou les réponses

Veillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

- Oui, publiquement sur un compte dédié au projet
- Oui, publiquement sur mon compte personnel
- Oui, en privé sur un compte dédié au projet
- Oui, en privé sur un compte personnel
- Non, mais c'est prévu
- Non, ce n'est pas prévu
- Autre:

Avec quels services/outils avez-vous partagé les codes sources ?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse n'était PAS à la question ' [B1]' (Avez-vous déjà développé ou participé à un projet de développement de logiciels ?) et La réponse n'était PAS à la question ' [B3]' (Avez-vous déjà partagé le code source de ce projet ?)

Ajoutez un commentaire seulement si vous sélectionnez la réponse.

Veillez choisir toutes les réponses qui conviennent et laissez un commentaire :

- Github.com
- Gitlab.com
- Une forge Gitlab dédiée
- Une autre forge dédiée
- Une simple page web
- Autre :

Vous pouvez indiquer le nom et/ou l'url du ou des projets en commentaire.

Avez-vous diffusé ces codes sources (avec la mention d'une licence) ?

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- Non

- Oui (précisez la ou les licences en commentaire)

Faites le commentaire de votre choix ici :

Avez-vous bénéficié d'un accompagnement du service valorisation de votre établissement ou d'un autre service ?

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- Non
- Je ne sais pas
- Oui (précisez en commentaire)

Faites le commentaire de votre choix ici :

Dans quel but avez-vous publié ou publieriez-vous les codes sources ?

Vos réponses doivent être différentes, et vous devez les classer dans l'ordre.

Veillez sélectionner de 2 à 5 réponses.

Numérotez chaque case dans l'ordre de vos préférences de 1 à 8

Veillez choisir au minimum 2 éléments

Veillez cocher au plus 5 élément(s)

- Favoriser la mutualisation du travail d'équipe (collaboration)
- Encourager la réutilisation du code source par d'autres
- Pérenniser le code source (archivage)
- Favoriser la citation et la reconnaissance des contributions
- Permettre la valorisation de la production logicielle
- Respecter le cadre juridique de la publication des codes sources
- Respecter la licence de codes sources réutilisés dans le projet
- Respecter les contraintes fixées par les financeurs du projet

Classez les éléments du plus important (haut de la liste) au moins important (bas de la liste)

Avez-vous connaissance d'une politique de publication des codes sources au sein de votre établissement (formelle ou informelle, publiée ou non) ? *

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Trame questionnaire « Pratiques de publication des codes sources au sein de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESR) »

- Oui (précisez en commentaire)
- Non

Faites le commentaire de votre choix ici :

Connaissez-vous une ou plusieurs des ressources ci-dessous publiées par Etalab et la DINUM ? *

Cochez la ou les réponses

Veillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

- <https://code.etalab.gouv.fr>
- <https://guide-juridique-logiciel-libre.etalab.gouv.fr/>
- <https://guides.etalab.gouv.fr/logiciels/>
- <https://www.etalab.gouv.fr/accompagnement-logiciels-libres>
- <https://www.numerique.gouv.fr/publications/politique-logiciel-libre/>
- Non, je ne les connais pas

Partie C : Les freins et vos besoins

Avez-vous connaissance de logiciels dont les codes sources devraient être publiés ? *

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- Non
- Oui (précisez en commentaire)

Faites le commentaire de votre choix ici :

Quelles sont selon vous les raisons de leur non-publication ?

Cochez la ou les réponses

Veillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

- Manque de temps
- Incertitude juridique
- Manque d'infrastructure dédiée à la publication
- Manque de coordination avec les membres du projet
- Je ne sais pas
- Autre:

Pour publier des codes sources, de quoi auriez-vous le plus besoin ?

Vos réponses doivent être différentes, et vous devez les classer dans l'ordre.

Veillez sélectionner 4 réponses maximum

Numérotez chaque case dans l'ordre de vos préférences de 1 à 4

- De formation technique
- De formation juridique
- De personnes en charge d'une plateforme de publication dédiée au sein de l'ESR
- De personnes-ressources au sein de votre établissement

Classez tous les éléments du plus important (haut de la liste) au moins important (bas de la liste)

Trame questionnaire « Pratiques de publication des codes sources au sein de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESR) »

Partie D : Commentaires généraux

Si vous avez des propositions, suggestions ou remarques plus générales, merci de les partager :

Veillez écrire votre réponse ici :

Indiquez vos coordonnées ci-dessous si vous acceptez d'être recontacté·e pour un éventuel entretien qualitatif.

Voulez-vous ajouter un logiciel au recensement des logiciels open source de l'ESR ?

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- Oui
- Non

Si vous répondez oui, une partie optionnelle vous permettra de recenser et de caractériser les logiciels open source que vous participez à développer et/ou à valoriser au sein de l'ESR. Vous pourrez également y indiquer des projets qui n'ont pas encore été partagés mais qui auraient vocation à l'être (ou qui le seront ultérieurement). Cette partie vous demandera 5 à 10 minutes supplémentaires.

Optionnel : Recensement de logiciels open source au sein de l'ESR et caractéristiques (optionnel)

Décrivez le projet de façon générale

Quelle est la fonction principale du logiciel au sein de l'ESR ?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse était 'Oui' à la question ' [D3]' (Voulez-vous ajouter un logiciel au recensement des logiciels open source de l'ESR ?)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- Outil d'aide à l'analyse de données
- Objet et résultat de recherche (solutions algorithmiques, développement logiciels en informatique)
- Infrastructure de recherche (gestion et partage de ressources, édition numérique, etc.)
- Infrastructure de l'enseignement supérieur (ENT, plateformes de cours en ligne, etc.)
- Autre

Quelle est la source du développement ?

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- Développement original
- Fork (réutilisation d'un code source tiers)
- Fonctionnalités à un projet préexistant
- Autre

Comment le logiciel est-il ou a-t-il été financé ?

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- Financement de type ANR, ERC
- Financement propre (fonds laboratoire, équipe)

- Financement de type Infrastructure de recherche (TGIR, etc.)
- Financement de fondation
- Financement d'entreprise
- Autre (précisez en commentaire)
- Je ne sais pas

Faites le commentaire de votre choix ici :

Indiquez en commentaire si possible, le nom du financement, sa durée et son montant

Les codes sources sont-ils archivés ?

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- Oui
- Non, mais cela est prévu
- Non et cela n'est pas prévu
- Je ne sais pas

Archivage avec Software Heritage par exemple.

Quelles sont les règles de gouvernance au projet ?

Cochez la ou les réponses

Veillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

- Existence d'une charte/convention de mutualisation
- Projet associé à une fondation, etc.
- Je ne sais pas
- Il n'y en a pas
- Autre:

Participez-vous à des projets tiers ?

Veillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

- Oui et je reverse mes contributions aux projets tiers
- Oui et je ne reverse pas mes contributions aux projets tiers
- Non
- Je ne sais pas

- Autre:

Quel est le nombre estimé de personnes utilisant le logiciel ?

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- < 20
- 20 à > 100
- 100 à > 1000
- 1000 et +

Dans quel-s type-s d'organisations est utilisé le logiciel ?

Vos réponses doivent être différentes, et vous devez les classer dans l'ordre.

Veillez sélectionner de 1 à 4 réponses.

Numérotez chaque case dans l'ordre de vos préférences de 1 à 4

Veillez choisir au minimum 1 éléments

Veillez cocher au plus 4 élément(s)

- Entreprise
- Établissement de l'ESR
- Association/ONG
- Usage particulier

Classez tous les éléments du plus important (haut de la liste) au moins important (bas de la liste)

Quelle est la répartition géographique estimée des usages ?

Vos réponses doivent être différentes, et vous devez les classer dans l'ordre.

Numérotez chaque case dans l'ordre de vos préférences de 1 à 6

- France
- Europe
- Amérique du Nord (USA et Canada)
- Amérique Latine
- Asie et Océanie
- Afrique

Classez les éléments pertinents du plus important (haut de la liste) au moins important (bas de la liste)

Quel est le chiffre d'affaire associé à l'exploitation du logiciel ?

(répondez 0 s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, ne mettez rien si vous ne savez pas)

Comment se répartit le chiffre d'affaire ?

Vos réponses doivent être différentes, et vous devez les classer dans l'ordre.

Veuillez sélectionner 4 réponses maximum

Numérotez chaque case dans l'ordre de vos préférences de 1 à 4

Veuillez cocher au plus 4 élément(s)

- Prestation de services
- Licence logicielle commerciale
- Licence de brevets
- Licence de marque

Classez les éléments pertinents du plus important (haut de la liste) au moins important (bas de la liste).

Sous quelle-s forme-s communiquez-vous sur le logiciel ?

De jamais (1) à toujours (5)

	1	2	3	4	5	Sans réponse
Communication dans des congrès ou colloques	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
Article dans des revues avec évaluation par les pairs (peer review)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
Article dans des revues sans évaluation par les pairs	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
Contribution dans des chapitres d'ouvrage	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
Article ou interview dans la presse généraliste et/ou spécialisée	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
Tutoriel sur le projet	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
Publication sur les réseaux sociaux numériques	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
Billet sur un site web (de l'équipe de recherche, de l'entreprise, de l'université)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
Billet sur un site web personnel, un blog	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				

Sous quelle-s forme-s sensibilisez-vous ou formez-vous à l'utilisation du logiciel ?

De jamais (1) à toujours (5)

	1	2	3	4	5	Sans réponse
README du projet	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
Documentation dédiée	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
Tutoriel ou billet sur un site dédié, vidéo, etc.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
Formation au sein de votre équipe	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
Formation ouverte au sein de l'ESR (URFIST, etc.)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
Formation ouverte dans d'autres cadres (associatifs, entreprises, etc.)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				

Merci de votre participation

